

Ερευνητική εργασία

Επιδημιολογική διερεύνηση κρουσμάτων εποχικής γρίπης σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο κατά τη χειμερινή περίοδο (2018-2019)

Ιωάννης Δανιήλ, Αγγελική Γεωργάκη, Βαΐα Παπαδούλη, Νεκταρία Ρεκλείτη, Βασιλική Μάμαλη, Ολυμπία Ζαρκωτού, Καίτη Θέμελη-Διγαλάκη
Τμήμα Μικροβιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Περίληψη

Η γρίπη (influenza) αποτελεί μια οξεία ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται κυρίως από τους ιούς της γρίπης τύπου Α και Β (influenza virus Α και Β, ΙΝΑ/ΙΝΒ), εμφανίζοντας υψηλή μεταδοτικότητα. Οι επιδημίες της εποχικής γρίπης προκαλούν σημαντική θνησιμότητα και νοσηρότητα κάθε χρόνο. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η καταγραφή της συχνότητας και η επιδημιολογική μελέτη των κρουσμάτων εποχικής γρίπης σε ασθενείς του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Κατά το χρονικό διάστημα από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 29 Απριλίου 2019 εξετάστηκαν 194 ασθενείς με υποψία γρίπης (100 άρρενες και 94 θήλεις, μέσης ηλικίας 42.6 ± 29.2 έτη για ΙΝΑ/ΙΝΒ. Έγινε η λήψη άμεσου ρινικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και εφαρμόστηκαν η μέθοδος της ανοσοχρωματογραφίας (ICG-CORIS BioConcept, Belgium) και ο μοριακός έλεγχος (Alere-i, Abbott, US). Βρέθηκαν θετικοί 78/194 (40,2%) ασθενείς για κάποιον από τους ΙΝΑ/ΙΝΒ είτε με την ICG (28/101 ασθενείς, 27,7%) είτε με την Alere-i (50/115

ασθενείς, 43,5%). Η συντριπτική πλειοψηφία (77/78 ασθενείς) ήταν θετική για ΙΝΑ, ενώ μόλις ένας ασθενής βρέθηκε θετικός για ΙΝΒ. Σε ότι αφορά στην ηλικία, 31/78 (39,7%) κρούσματα γρίπης εμφανίστηκαν στην ηλικιακή ομάδα ασθενών 15-64 ετών, με την ηλικιακή ομάδα των ασθενών ≥ 65 ετών να ακολουθεί με 26 (33,3%) κρούσματα. Η κορύφωση των κρουσμάτων γρίπης (18 κρούσματα) παρατηρήθηκε κατά την 4η εβδομάδα του 2019 (21 – 27/1/2019). Η θνητότητα στους διεγνωσμένους με γρίπη ασθενείς ανήλθε στο 5,1%, καθώς συνολικά κατεγράφησαν 4 θάνατοι, εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στη Μ.Ε.Θ. Συμπερασματικά, τα κρούσματα γρίπης που κατεγράφησαν στους ασθενείς του Νοσοκομείου μας προκλήθηκαν από τον ιό της γρίπης Α με κορύφωση στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2019. Ο συνδυασμός της κλινικής εικόνας με την κατάλληλη επιλογή διαγνωστικής μεθόδου οδηγεί στην ταχεία και ακριβή διάγνωση των κρουσμάτων γρίπης και συνακόλουθα στον επιτυχή έλεγχο και την ορθή αντιμετώπισή τους.

Λέξεις κλειδιά

Γρίπη, Επιδημιολογία, Μοριακή Διάγνωση, Ανοσοχρωματογραφία.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ιωάννης Δανιήλ,
Λεωφόρος Ζαννή & Αφεντούλη,
185 36, Πειραιάς,
2104592358,
idaniil@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Η γρίπη (influenza) αποτελεί μια μεταδοτική, οξεία ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, προσβάλλει τον άνθρωπο και προκαλείται από τους ιούς της γρίπης τύπου Α και Β (influenza virus Α και Β, ΙΝΑ/ΙΝΒ).¹ Οι ιοί της γρίπης τύπου Α και Β, που μαζί με τον ιό της γρίπης τύπου C και τον πρόσφατο ιό της γρίπης τύπου D ανήκουν στην οικογένεια των Ορθομυξοϊών (*Orthomyxoviridae*), έχουν σφαιρικό ή νηματοειδές σχήμα με φάκελο που φέρει γλυκοπρωτεΐνες και περιέχουν 8 τμήματα γραμμικού, μονόκλωνου ιϊκού RNA, αρνητικής πολικότητας. Οι σημαντικότερες για την παθογένεια αλλά και την αντιγονικότητα των ιών αυτών γλυκοπρωτεΐνες είναι η αιματοσυγκολλητίνη (Η) και η νευραμινιδάση (Ν). Για τον ιό της γρίπης τύπου Α έχουν αναγνωρισθεί 16 διαφορετικές αιματοσυγκολλητίνες και 9 διαφορετικές νευραμινιδάσες και με βάση αυτές διακρίνεται σε υποτύπους. Οι επικρατέστεροι υπότυποι που είναι γνωστό ότι μεταδίδονται

μεταξύ των ανθρώπων προκαλώντας επιδημίες ή ακόμα και πανδημίες είναι οι Η1Ν1, Η2Ν2 και Η3Ν2. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί λοιμώξεις και με νέους υποτύπους, προκαλώντας επιδημίες με διαφορετική κλινική εκδήλωση, όπως σοβαρή αναπνευστική νόσο (Η5Ν1), επιπεφυκίτιδα (Η7Ν7 και Η7Ν3) και τη συνήθη γριπώδη συμπτωματολογία (Η9Ν2).² Ο ιός της γρίπης τύπου Β, παρότι έχει παρόμοια δομικά χαρακτηριστικά με τον ιό της γρίπης τύπου Α, είναι πιο αντιγονικά σταθερός και δεν διακρίνεται σε υποτύπους, ενώ η εμφάνιση επιδημιών από τον ιό αυτό είναι σπανιότερη και προσβάλλει κυρίως παιδιά.³ Αντίθετα, ο ιός της γρίπης τύπου C προκαλεί υποκλινικές λοιμώξεις, ενώ δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις προσβολής του ανθρώπου από τον ιό της γρίπης τύπου D.⁴

Οι επιδημίες της εποχικής γρίπης συμβαίνουν ετησίως το φθινόπωρο και το χειμώνα σε εύκρατες περιοχές και προκαλούν σημαντική θνησιμότητα και νοσηρότητα κάθε χρόνο. Οι ιοί της γρίπης μεταδίδονται από άτομο σε άτομο μετά από ενοφθαλμισμό του

ιού στο αναπνευστικό σύστημα, με τον βήχα, τον παρμό, αλλά και με μολυσμένα αντικείμενα και ο χρόνος επώασης της λοίμωξης είναι 1-3 ημέρες.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, μυαλγίες και αρθραλγίες, πονοκέφαλο, σοβαρή αδιαθεσία, ξηρό βήχα, πονόλαιμο και ρινική καταρροή, αρκετά από τα οποία εμφανίζονται και στο κοινό κρουσμάτωμα, από το οποίο θα πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται.⁵ Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν από απλή γρίπη σε σύντομο διάστημα, αλλά η γρίπη μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές που οδηγούν σε σοβαρή νόσο και θάνατο, ιδιαίτερα στα πολύ μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους, τις έγκυες γυναίκες και της γυναίκες της λοχειάς εντός 2 εβδομάδων μετά τον τοκετό, τα άτομα με νευρολογικές διαταραχές και όσους έχουν χρόνιες νόσους συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων πνευμονικών, καρδιακών και μεταβολικών νοσημάτων, καθώς και εκείνων που είναι ανοσοκατεσταλμένοι.^{1,4} Μια πρόσφατη μελέτη υπολόγισε ότι παγκοσμίως εμφανίζονται 291.243 - 645.832 θάνατοι κάθε χρόνο από αναπνευστική νόσο που συνδέεται με την εποχική γρίπη.⁶ Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), από την 40ή εβδομάδα του 2018 μέχρι την 20ή εβδομάδα του 2019 (13 - 19 Μαΐου), στην Ελλάδα ελέγχθησαν συνολικά 3.756 κλινικά δείγματα, όλα από νοσοκομεία. Τα 1.101 (29,2%) εξ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και ειδικότερα τα 1.087 (98,7%) ήταν INA και τα 14 (1,3%) INB. επικρατών υπότυπος ήταν ο A(H1N1)rdm09, αλλά με μικρότερη παρουσία και του υπότυπου A(H3N2). Επίσης, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα είχαν καταγραφεί συνολικά 388 επιβεβαιωμένα σοβαρά κρούσματα γρίπης, εκ των οποίων τα 374 νοσηλεύθηκαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), ενώ υπήρξαν 140 θάνατοι (14 αφορούσαν σε ασθενείς που δεν νοσηλεύθηκαν σε Μ.Ε.Θ.).⁷

Η χρήση των ταχέων διαγνωστικών μεθόδων, όπως η ανοσοχρωματογραφία και η μοριακή ανίχνευση του RNA των ιών της γρίπης Α και Β, γνωστά και ως *point-of-care tests* (POCT) και η σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορούν να διαγνώσουν άμεσα και με ακρίβεια τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από γρίπη. Η έγκαιρη διάγνωση μειώνει τις περιττές εργαστηριακές εξετάσεις και τη χρήση αντιμικροβιακών, ενισχύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων και προάγει την κατάλληλη χρήση των αντιικών φαρμάκων.^{2,5} Η πρώιμη θεραπεία με αντιικά φάρμακα, όπως είναι οι αναστολείς της νευραμινιδάσης, δύναται να μειώσει τη διάρκεια των συμπτωμάτων, τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών (βρογχίτιδα, μέση ωτίτιδα και πνευμονία) και κατ'επέκταση και τη νοσηλεία και μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα των ατόμων υψηλού κινδύνου.^{8,9} Ωστόσο, το καλύτερο μέσο για την πρόληψη και τον

έλεγχο των επιδημικών κρουσμάτων της γρίπης είναι ο ετήσιος εμβολιασμός, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.^{3,10}

Υλικό και μέθοδοι

Στη μελέτη μας εξετάσθηκαν συνολικά 194 ασθενείς του Γ.Ν. Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» με υποψία γρίπης κατά το χρονικό διάστημα από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 29 Απριλίου 2019. Οι ασθενείς αυτή εμφάνιζαν συμπτώματα όπως εμπύρετο, βήχα, μυαλγίες και αρθραλγίες, αναπνευστική δυσχέρεια, ενώ σε βαρύτερες περιπτώσεις υπήρχε αναπνευστική ανεπάρκεια με χαμηλό κορεσμό και διαταραχές του επιπέδου της συνείδησης. Από αυτούς τους ασθενείς 100 ήταν άρρενες και 94 ήταν θήλειες, ηλικίας από 3 μηνών έως και 94 ετών (μέση ηλικία 42.6 ± 29.2 έτη). 52 ασθενείς ήταν παιδιατρικοί ασθενείς (32 νοσηλεύόμενοι), 92 ήταν νοσηλεύόμενοι σε παθολογικές κλινικές, 6 σε χειρουργικές κλινικές και 7 νοσηλεύονταν στη Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου, ενώ 37 ήταν ασθενείς που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου ως εξωτερικοί ασθενείς.

Για την εργαστηριακή εξέταση των ύποπτων για γρίπη ασθενών πραγματοποιήθηκε από τους κλινικούς ιατρούς, κατόπιν επικοινωνίας με τους ιατρούς του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, η λήψη άμεσου ρινικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος με τη χρήση στυλεών με πλαστικό ρύγχος και συνθετικό άκρο τύπου *flocked*. Τα ληφθέντα δείγματα μεταφέρθηκαν και εξετάσθηκαν άμεσα στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η άμεση ανάλυση των δειγμάτων έγινε φύλαξη αυτών σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι δύο ώρες ή σε ψυγείο 2-4°C μέχρι 24 ώρες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ταχεία ανίχνευση των ιών INA/INB στα εξετασθέντα δείγματα περιελάμβανε τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας για την ανίχνευση του ιικού αντιγόνου INA/INB (ICG - CORIS BioConcept, Belgium) και τον μοριακό έλεγχο για την ανίχνευση του ιικού RNA των INA/INB (Alere-i, Abbott, US). Υποτυποποίηση των INA/INB δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η χρησιμοποιούμενη από το Εργαστήριο μοριακή μέθοδος δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

Η απόφαση για τη μέθοδο που εφαρμόστηκε ελήφθη με βάση το ιστορικό, την έναρξη και την αξιολόγηση των συμπτωμάτων του ασθενούς, καθώς και την αναγκαιότητα νοσηλείας. Σε παιδιά και ασθενείς με έντονη κλινική εικόνα και ισχυρή υποψία γρίπης, με έναρξη συμπτωμάτων μέχρι 3-4 μέρες πριν να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και σε περίοδο κορύφωσης της επιδημίας πραγματοποιήθηκε η ICG (ειδικά στα παιδιά η ευαισθησία αυτής της μεθόδου είναι μεγαλύ-

τερη από ό,τι στους ενήλικες),^{2,11} ενώ σε ασθενείς με σοβαρή κλινική εικόνα που χρειάζονταν νοσηλεία ή με επιπλοκές που νοσηλεύονταν στη Μ.Ε.Θ., σε έγκυες γυναίκες, σε άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και σε εμβολιασμένους ή υπό αντιϊκή αγωγή ασθενείς επιλέχθηκε η μοριακή μέθοδος, που αποτελεί και την gold standard μέθοδο για την ανίχνευση των INA/INB.¹¹ Επίσης, ο μοριακός έλεγχος πραγματοποιήθηκε και σε δείγματα ασθενών με σοβαρή κλινική εικόνα λοίμωξης που είχαν προηγουμένως αρνητικό αποτέλεσμα στην ανοσοχρωματογραφία.

Αποτελέσματα

Από τους 194 ύποπτους για γρίπη ασθενείς που εξετάστηκαν, 78 (40,2%) βρέθηκαν θετικοί για κάποιον από τους INA και INB είτε με την ICG μέθοδο είτε με τη μοριακή μέθοδο. Η συντριπτική πλειοψηφία (77/78 ασθενείς) βρέθηκε να νοσεί από τον ιό της γρίπης Α, ενώ μόλις ένας ασθενής, ο οποίος νοσηλεύόταν στη Μ.Ε.Θ. βρέθηκε θετικός στον INB.

Με την ICG εξετάστηκαν συνολικά 101 ασθενείς και βρέθηκαν θετικοί στον INA 28 (27,7%). Με την μοριακή μέθοδο ελέγχθηκαν συνολικά 115 ασθενείς και είχαν θετικό αποτέλεσμα οι 50 (43,5%) –49 στον INA και ένας στον INB– εκ των οποίων 13 είχαν ελεγχθεί προηγουμένως με ICG και είχαν αρνητικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, 9 ασθενείς είχαν αρνητικό αποτέλεσμα και στις δύο χρησιμοποιούμενες διαγνωστικές μεθόδους (Διάγραμμα 1).

Από τους ασθενείς που ήταν θετικοί στον INA, 40

(51,3%) ασθενείς ήταν νοσηλευόμενοι σε παθολογικές κλινικές, 26 (33,3%) ήταν παιδιατρικοί ασθενείς, εκ των οποίων οι 9 χρειάστηκαν νοσηλεία, 8 (10,3%) ήταν εξωτερικοί ασθενείς, 2 (2,6%) ήταν ασθενείς που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ και 2 (2,6%) ήταν ασθενείς χειρουργικών κλινικών. Δύο από τους ασθενείς των παθολογικών κλινικών και ένας χειρουργικής κλινικής που διαγνώστηκαν με INA μεταφέρθηκαν και συνέχισαν τη νοσηλεία τους στη Μ.Ε.Θ.

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των εμφανιζόμενων κρουσμάτων γρίπης, τα περισσότερα, 31 συνολικά (39,7%), κατεγράφησαν στην ηλικιακή ομάδα ασθενών 15-64 ετών, με την ηλικιακή ομάδα των ασθενών ≥ 65 ετών να ακολουθεί με 26 (33,3%) κρούσματα. Επίσης, 10 (12,8%) κρούσματα παρατηρήθηκαν στην ηλικιακή ομάδα ασθενών 0 – 4 ετών και 14 (17,9%) κρούσματα στην ηλικιακή ομάδα ασθενών 5 – 14 ετών. Μελετώντας τη διαχρονική εξέλιξη των κρουσμάτων της γρίπης με βάση την εβδομάδα του έτους που αυτά εμφανίστηκαν, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στον πληθυσμό μας κατεγράφηκε την 50ή εβδομάδα του 2018 (10 – 16/12/2018) σε ενήλικα ασθενή, ενώ τα τελευταία δύο κρούσματα που αφορούσαν σε παιδιά εμφανίστηκαν την 15η εβδομάδα του 2019 (8/4 – 14/4). Η κορύφωση των κρουσμάτων γρίπης παρατηρήθηκε κατά την 4η εβδομάδα του 2019 (21 – 27/1/2019), κατά την οποία κατεγράφησαν 18 κρούσματα, τα μισά από τα οποία αφορούσαν σε ασθενείς της ηλικιακής ομάδας 15 – 64 ετών. Η διαχρονική εξέλιξη των κρουσμάτων της γρίπης στο σύνολο των ασθενών και ανά ηλικιακή ομάδα απεικονίζονται στα διαγράμματα 2 και 3, αντίστοιχα.

Διάγραμμα 1 Αποτελέσματα εξετασθέντων δειγμάτων για τους ιούς της γρίπης ανά διαγνωστική μέθοδο.

Διάγραμμα 2 Διαχρονική εξέλιξη των κρουσμάτων γρίπης χειμερινής περιόδου 2018 – 2019.

Διάγραμμα 3 Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων γρίπης χειμερινής περιόδου 2018 – 2019 ανά εβδομάδα έτους.

Η θνητότητα στους διεγνωσμένους με γρίπη ασθενείς ανήλθε στο 5,1%, καθώς συνολικά καταγράφησαν 4 θάνατοι. Οι θάνατοι σε ασθενείς με ΙΝΑ αφορούσαν σε έναν ασθενή παθολογικής κλινικής, ένα νοσηλευόμενο της Μ.Ε.Θ. και σε αυτόν της χειρουργικής κλινικής που συνέχισε τη νοσηλεία του στη Μ.Ε.Θ. Επίσης, ο μοναδικός ασθενής που βρέθηκε θετικός στον ΙΝΒ

και νοσηλεύοταν στη Μ.Ε.Θ. απεβίωσε. Όλοι οι ασθενείς που απεβίωσαν είχαν ηλικία >67 ετών.

Συζήτηση

Η γρίπη είναι αναμφισβήτητα ένα σοβαρό πρόβλημα

δημόσιας υγείας με σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, καθώς δύναται να προκαλέσει επιδημίες, ακόμα και πανδημίες, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.^{12,13} Στη σοβαρή μορφή της η γρίπη προκαλεί βαριά νόσηση με επιπλοκές που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο, ειδικά στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.¹ Κάθε χειμώνα στην Ελλάδα, όπως σε όλες τις χώρες, παρατηρείται έξαρση στη δραστηριότητα των ιών της γρίπης.⁷ Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα που προκαλεί η εποχική γρίπη ποικίλει από χρονιά σε χρονιά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ιού της γρίπης που κυκλοφορεί καθώς αυτός συνεχώς μεταλλάσσεται γενετικά και αντιγονικά, αλλά και με το βαθμό ανοσίας που έχουν σ' αυτόν οι διάφορες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού.⁵ Η ταχεία διάγνωση των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό της γρίπης είναι σημαντική τόσο για την πρώιμη λήψη κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής όσο και για τον έλεγχο της μετάδοσης της νόσου, κυρίως μέσω της απομόνωσης των ασθενών αυτών και τη χρήση προστατευτικών μέσων επαφής.^{2,5}

Στην παρούσα μελέτη το ποσοστό των ασθενών (40,2%) που διαγνώστηκαν με γρίπη με τη χρήση δύο διαφορετικών εργαστηριακών μεθόδων, ήταν υψηλό μεταξύ των ασθενών που είχαν συμπτωματολογία και κλινική εικόνα με υποψία γρίπης. Με τη μοριακή μέθοδο, η οποία επιλέχθηκε στις περιπτώσεις εκείνες που η κλινική εικόνα ήταν ιδιαίτερα σοβαρή σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου που τους κατέτασσαν στις ευάλωτες ομάδες, το ποσοστό ανίχνευσης των ιών της γρίπης ήταν ακόμα μεγαλύτερο (43,5%). Ο συνδυασμός αυτός, ορθής επιλογής ασθενών με βάση το ιστορικό και την κλινική εικόνα όπου θα πραγματοποιηθεί ο διαγνωστικός έλεγχος και η χρήση μιας εργαστηριακής μεθόδου με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση των ιών της γρίπης, όπως ήταν η χρησιμοποιούμενη στη μελέτη μας μοριακή μέθοδο, επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά ανίχνευσης αυτών.^{1,2} Η συγκεκριμένη μοριακή μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη μας (Allere-i) εμφανίζει ευαισθησία 92,8% - 96,3%, ανάλογα με τη λήψη του δείγματος, για INA, και 100% για INB. Αντίθετα, η ICG εμφανίζει χαμηλή ευαισθησία συγκρινόμενη με την RT-PCR (50-70% κατά μέσο όρο), παρ' ό,τι στα παιδιά, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η ευαισθησία της ανοσοχρωματογραφικής μεθόδου είναι υψηλότερη (κατά 13% περίπου), λόγω του υψηλότερου ιικού φορτίου και της μεγαλύτερης περιόδου αποβολής των ιών της γρίπης.^{2,11}

Γενικότερα, οι ασθενείς στους οποίους συνιστάται να γίνεται ιολογικός έλεγχος κατά την περίοδο της εποχικής γρίπης είναι: α. ανοσοεπαρκή άτομα οποιασδήποτε ηλικίας που παρουσιάζουν πυρετό και οξεία αναπνευστικά συμπτώματα εντός 5 ημερών από την

έναρξη της γρίπης και χρήζουν νοσηλείας, β. ανοσοκατασταλμένα άτομα οποιασδήποτε ηλικίας που παρουσιάζουν εμπύρετα αναπνευστικά συμπτώματα, γ. νοσηλευόμενα άτομα οποιασδήποτε ηλικίας (ανοσοεπαρκή ή ανοσοκατεσταλμένα) που εμφανίζουν πυρετό και αναπνευστικά συμπτώματα μετά τη νοσηλεία τους, δ. ηλικιωμένοι και βρέφη που παρουσιάζουν υποψία σήψης ή πυρετού άγνωστης προέλευσης, ε. παιδιά με πυρετό και συμπτώματα από το αναπνευστικό χωρίς σαφή εστία, στ. έγκυες και γυναίκες σε λοχεία με πυρετό και αναπνευστικά συμπτώματα, ενώ μπορεί να γίνει έλεγχος για επιδημιολογικούς λόγους και σε ανοσοεπαρκή άτομα με οξεία εμπύρετα αναπνευστικά συμπτώματα που δεν διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών. Επίσης, ανεξάρτητα από την περίοδο της εποχικής γρίπης, ιολογικός έλεγχος συνιστάται και σε όσα άτομα έχουν έρθει σε επαφή με άτομα με γρίπη και εμφανίζουν πυρετό ή/και συμπτώματα από το αναπνευστικό, ιδιαίτερα όταν έχει διαπιστωθεί επιδημική εξέλιξη της νόσου (στο οικογενειακό περιβάλλον, σε νοσηλευτικές ή κοινωνικές δομές, σε περιοχές ή χώρες, κ.α.).⁵

Ο τύπος του ιού της γρίπης που επικράτησε σχεδόν καθολικά στη μελέτη μας ήταν ο INA, καθώς μόνο ένα κρούσμα από INB κατεγράφη. Πραγματικά, στη χώρα μας, τη χειμερινή περίοδο 2018 - 2019 τα περισσότερα κρούσματα της γρίπης οφείλονταν σε INA, και συνολικά ήταν ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση αυτή συνδέεται ακριβώς με την επικράτηση του υπότυπου A(H1N1)pdm09, έναντι της περσινής χρονιάς οπότε είχε επικρατήσει ο INB που προκάλεσε μια πιο ήπια νοσηρότητα και θνησιμότητα.⁷ Η υποτυποποίηση των ιών γρίπης Α είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επιδημιολογικής μελέτης του νοσήματος. Ένας περιορισμός της μελέτης ήταν και η μη δυνατότητα, λόγω της χρησιμοποιούμενης μοριακής μεθόδου, υποτυποποίησης των INA που ανιχνεύθηκαν στα εξεταζόμενα δείγματα.

Όπως προέκυψε από τη μελέτη μας, υπήρξε μια σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων της εποχικής γρίπης μέσα στον Ιανουάριο του 2019 και κορύφωσή της την 4η εβδομάδα του έτους και στη συνέχεια αποκλιμάκωσή της, ενώ στην αρχή και προς το τέλος της περιόδου επιτήρησης κατεγράφησαν σποραδικά κρούσματα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στην Ελλάδα η δραστηριότητα της γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνει κατά τον Ιανουάριο, όπως συνέβη και στη μελέτη μας, και κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο (για το 2019 η κορύφωση σημειώθηκε την 6η εβδομάδα),⁷ ενώ στη μελέτη μας τους μήνες αυτούς υπήρξε σταδιακή αποκλιμάκωση και σταθερότητα στον αριθμό των κρουσμάτων. Θα πρέπει να ληφθεί, ωστόσο, υπόψη ότι η έναρξη και η διάρκεια της επο-

χικής επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης μπορεί να διαφέρουν από περίοδο σε περίοδο και ότι εκτός από την επιδημική έξαρσή της κατά τη χειμερινή περίοδο εξακολουθεί να προκαλεί σποραδικά κρούσματα όλο το χρόνο.

Ένα άλλο εύρημα της μελέτης μας αφορά στη θνητότητα ανάμεσα στους διεγνωσμένους με γρίπη ασθενείς, η οποία ανήλθε στο 5,1% και η οποία υπήρξε εξαιρετικά υψηλή ανάμεσα στους ασθενείς με γρίπη που νοσηλεύονταν ή χρειάστηκαν νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ., καθώς 3 από τους 5 αυτούς ασθενείς απεβίωσαν. Όπως προκύπτει και από τα δεδομένα του Ε.Ο.Δ.Υ. για την περίοδο 2018-2019, στην Ελλάδα οι περισσότεροι θάνατοι κατεγράφησαν σε νοσηλευόμενους με γρίπη ασθενείς στη Μ.Ε.Θ. (140 από τους 154 συνολικά θανάτους ασθενών με γρίπη αφορούσαν σε ασθενείς των Μ.Ε.Θ.).⁷ Επίσης, η μεγάλη ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν (>67 ετών) αποτελεί εύρημα που συμφωνεί με όσα έχουν καταγραφεί από τις επιδημιολογικές μελέτες παγκοσμίως, όπου οι περισσότεροι θάνατοι παρατηρούνται σε ηλικιωμένους >65 ετών ή σε παιδιά <5 ετών. Τέλος, υψηλά ποσοστά θνη-

σιμότητας από γρίπη έχουν παρατηρηθεί σε άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη.^{5,14}

Συμπερασματικά, τα κρούσματα γρίπης που κατεγράφησαν στους ασθενείς του Νοσοκομείου μας κατά την χειμερινή περίοδο 2018-2019 προκλήθηκαν κατά το συντριπτικό ποσοστό τους από τον ΙΝΑ, όπως παρατηρήθηκε και σε όλη την επικράτεια της χώρας μας την ίδια περίοδο, με κορύφωση κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2019. Ο συνδυασμός της κλινικής εκτίμησης για τη βαρύτητα των κρουσμάτων της γρίπης και της επιλογής μιας ταχείας διαγνωστικής μεθόδου με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, ανάλογα με την περίπτωση του ασθενούς (όπως για παράδειγμα η ηλικία, η λήψη αντιϊκής αγωγής, η σοβαρότητα της νόσου και οι παράγοντες κινδύνου) συμβάλλει στην έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση των κρουσμάτων γρίπης, με στόχο τον ταχύτερο έλεγχο τους και τη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο εμβολιασμός αποτελεί το καταλληλότερο μέσο πρόληψης έναντι των ιών της γρίπης και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, με πολλαπλά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη.

Summary

Epidemiological study of seasonal influenza infection during winter 2018-2019 in a Tertiary Hospital in Greece

Ioannis Daniil, Aggeliki Georgaki, Vaia Papadouli, Nektaria Rekleiti, Vasiliki Mamali, Olympia Zarkotou, Kate Themeli-Digalaki

Microbiology Department of "Tzaneio" General Hospital of Piraeus

Influenza is an acute viral infection of the respiratory system, which is mainly caused by influenza viruses type A and B (INA, INB) in humans, with high transmissibility. Seasonal influenza outbreaks cause significant mortality and morbidity each year. The aim of the present study was to record the incidence of seasonal influenza cases in General Hospital of Piraeus "Tzaneio" and their epidemiological study. From the 14th December 2018 to the 29th April 2019, a total of 194 influenza suspected patients (100 males and 94 females, mean age \pm S.D., 42.6 ± 29.2 y) were examined for influenza viruses. Direct nasal or nasopharynx smears were tested for influenza viruses using either immunochromatographic assay (ICG-CORIS BioConcept, Belgium) or molecular method (Alere-i, Abbott, US) or both. 78/194 (40.2%) patients were found to be positive for INA/INB either by ICG assay (28/101 patients, 27.7%) or by Alere-i (50/115 patients, 43.5%). The majority (77/78 patients) were positive for INA, while only one patient was positive for INB. Moreover, 31/78 (39.7%) influenza cases occurred in the age group of 15-64 y, followed by the age group of ≥ 65 y with 26 (33.3%) cases. The peak of influenza outbreak (18 cases) was observed during the 4th week of 2019 (21 - 27/1/2019). Mortality among patients diagnosed with influenza was 5.1% (4 of 78 infected patients died). Finally, three of 4 deaths were observed in patients hospitalized or need to be treated in ICU. In conclusion, the cases of influenza recorded in our hospital were caused mainly by the INA virus, as observed throughout the country, culminating during the last 10 days of January 2019. The combination of the clinical assessment about severity of illness and the using of appropriate diagnostic method with high sensitivity and specificity, depending on the patient's profile (such as age, antiviral treatment, severity of the disease, and risk factors) contributes to timely and reliable diagnosis of influenza, in order to its quickly control and optimal treatment of patient.

Key words

Influenza, Epidemiology, Molecular Diagnostics, Immunoassay

Βιβλιογραφία

1. Uyeki TM, Bernstein HH, Bradley JS, Englund JA, File TM, Fry AM, Gravenstein S, Hayden FG, Harper SA, Hirshon JM, Ison MG, Johnston BL, Knight SL, McGeer A, Riley LE, Wolfe CR, Alexander PE, Pavia AT. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2018 Update on Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management of Seasonal Influenza. *Clin Infect Dis* 2019; 68:e1-e47.
2. Petric M, Comanor L, Petti CA. Role of the laboratory in diagnosis of influenza during seasonal epidemics and potential pandemics. *J Infect Dis* 2006; 194:S98-110.
3. Herold S, Becker C, Ridge KM, Budinger GR. Influenza virus-induced lung injury: pathogenesis and implications for treatment. *Eur Respir J*. 2015; 45: 1463-78.
4. Bailey ES, Choi JY, Fieldhouse JK, Borkenhagen LK, Zemke J, Zhang D, Gray GC. The continual threat of influenza virus infections at the human-animal interface: What is new from a one health perspective? *Evol Med Public Health*. 2018; 2018: 192-198.
5. Harper SA, Bradley JS, Englund JA, File TM, Gravenstein S, Hayden FG, McGeer AJ, Neuzil KM, Pavia AT, Tapper ML, Uyeki TM, Zimmerman RK; Expert Panel of the Infectious Diseases Society of America. Seasonal influenza in adults and children--diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and institutional outbreak management: clinical practice guidelines of the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis*. 2009; 48: 1003-32.
6. Iuliano AD, Roguski KM, Chang HH, Muscatello DJ, Palekar R, Tempia S, Cohen C, Gran JM, Schanzer D, Cowling BJ, Wu P, Kyncl J, Ang LW, Park M, Redlberger-Fritz M, Yu H, Espenhain L, Krishnan A, Emukule G, van Asten L, Pereira da Silva S, Aungkulanon S, Buchholz U, Widdowson MA, Bresee JS; Global Seasonal Influenza-associated Mortality Collaborator Network. Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory mortality: a modelling study. *Lancet*. 2018; 391: 1285-1300.
7. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Η Δραστηριότητα της Γρίπης στην Ελλάδα. Περίοδος 2018-2019. Available at: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/etisia_ekthesi_gripis_2018_2019.pdf, Τελευταία επίσκεψη, 30 Νοεμβρίου 2019.
8. McNicholl IR and McNicholl JJ. Neuraminidase Inhibitors: Zanamivir and Oseltamivir. *Ann. Pharmacother*. 2001; 35: 57-70.
9. Doll MK, Winters N, Boikos C, Kraicer-Melamed H, Gore G, Quach C. Safety and effectiveness of neuraminidase inhibitors for influenza treatment, prophylaxis, and outbreak control: a systematic review of systematic reviews and/or meta-analyses. *J. Antimicrob. Chemother*. 2017; 72: 2990-3007.
10. Sherman AC, Mehta A, Dickert NW, Anderson EJ, Roupael N. The Future of Flu: A Review of the Human Challenge Model and Systems Biology for Advancement of Influenza Vaccinology. *Front Cell Infect Microbiol*. 2019; 9: 107.
11. Vemula SV, Zhao J, Liu J, Wang X, Biswas S, Hewlett I. Current Approaches for Diagnosis of Influenza Virus Infections in Humans. *Viruses*. 2016; 8: 96.
12. Federici C, Cavazza M, Costa F, Jommi C. Health care costs of influenza-related episodes in high income countries: A systematic review. *PLoS One*. 2018; 13: e0202787
13. Kumar P, Khanna M, Kumar B, Manocha N, Saini S and Deengar A. Epidemiological Review of Pandemic Influenza A (H1N1) Virus. *Virology & Retrovirology Journal*. 2019; 2: 117
14. Ruf BR, Knuf M. The burden of seasonal and pandemic influenza in infants and children. *Eur J Pediatr*. 2014; 173: 265-76.

